

SFIDAT E ZBATIMIT TË BUXHETIMIT PËR PERFORMANCË Saimir SALLAKU¹

Abstract

The challenges countries who implement BP face are more connected with specific issues related with this reform, many of which are interpreted as systemic. Although systematically there are more connected with the way the budgeting happens, including a clear process of budgeting from the bottom or planification, budget preparation and its implementation until the post evaluation phase.

This mean that the engagement in BP will change not only the management of the budget but also will change the “culture” on different governmental sector.

The challenges arisen push politicians to make very specific changes in three main chapters; the reformation of the civil servant, government organization and also cooperation between selected official representatives.

These changes posed four new lessons in the implementation of the budget performance reformation. One of the main objectives of this reform is related to the proper support of the government, not only in the incentive for good performance but also in the time and energy to reorganize institutions and avoiding the problems which this reform is confronted with. We aim to show that the obstacles arisen from the reform can be lessons for other countries. To create such an environment is indispensable to remove any legal obstacle as the French case will clearly show. the main objective in the new legal framework is to have responsible government, more legal procedures which emphasize the cost for the deviation from fiscal responsibility.

Pioneers of this new way of confronting the challenges have been not only France but also New Zealand which has been used as a model from other countries. But although the legal framework is to be considered very effective it is not a guarantee to be a key to success about the budget performance reform as different cases suggest.

Si mundet një vend të përfshijë Buxhetimin për Performancë dhe cilat janë mësimet që mund të merren nga ky proces?

Hyrje

Megjithëse e interpretuar ndryshe nga vende të ndryshme, sfidat që përballin vendet që nisin të implementojnë BP, lidhen me veçorinë kryesore të kësaj reforme, që zakonisht interpretohet si sistemike. Ndonëse esencialisht ajo ka të bëjë me mënyrën se si ne buxhetojmë, ajo njihet si diçka më shumë, pra që përfshin një proces të tërë buxhetimi nga planifikimi, përgatitja e buxhetit dhe implementimi i tij deri në fazën post vlerësim. Duke ndjekur më pas natyrën e tij sistematike, përfshirja e BP do të sjellë ndryshime në manaxhimin

e buxhetit, e me shumë mundësi, edhe një farë ndryshimi “kulturor” për sa i përket sektorëve qeveritarë.

¹ Pedagog, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Shembujt e Francës dhe Rosisë tregojnë që sistemi i mëparshëm buxhetor i ka influencuar dhe kanë krijuar modele për shumë vende të tjera. Këto shembuj tregojnë faktin se duke qenë se qasja është e domosdoshme, është e nevojshme që të forcohet përmes ndryshimeve të gjera sistematike, jo vetëm në praktikën e punës qeveritare por edhe strukturat institucionale të qeverisë, kornizës së saj ligjore dhe burimeve njerëzore.

Në fund ajo përfshin ndryshimet në motivimin dhe në mënyrën se si është definuar performanca dhe se si është forcuar ajo. Shkurtimeisht, format më bashkëkohore të buxhetimit të performancës kanë sinergji më të madhe me “manaxhimin të lidhur me rezultatet”, i cili ka nevojë për një reformë më të gjerë.

Procesi i Buxhetimit për Performancë dhe Sfidat e Zbatimit të tij

Gjerësia dhe thellësia e reformës, tregojnë një proces implementimi më të gjatë dhe një që duhet të përparojë në një numër të madh frontesh, e jo vetëm brenda një procesi buxhetor – detajet e të cilit janë të qarta sidomos në këto dy shembuj. Veçanërisht rasti i studimit Rus, dokumentuar nga Elena Belyanova, Ole Hovland dhe Alexey Lavrov, i cili më së shumti trajton përpjekjen për një reformë të caktuar, nga një vend me një program reformues ambicioz, e që ndërmerr një të tillë në një shkallë të gjerë.

Pranimi se përfshirja e buxhetimit të performancës ka nevojë më shumë se sa një proces reformues buxheti që përfshin reforma institucionale dhe rregullatore, është parimi bazë se si ka funksionuar në këto vende. Në po të njëjtën mënyrë, Benoit Chevauchez ka provuar se në Francë përfshirja e BP ka modernizuar të gjithë administrimin publik. Kjo ka sjellë si pasojë që politikbërësit të kërkojnë ndryshime më të thella në tre zona kyçe; reformën në shërbimin civil, organizimin qeveritar dhe ndërveprimet mes zyrtarëve të zgjedhur, ministrave dhe nëpunësve civilë, probleme me të cilat u ballafaqua qeveria Franceze.

Në këtë proces është e mundur të identifikohen disa mësimet të rëndësishme. E para, *futja e BP kërkon disa parakushte të favorshme për sa i përket sistemit të manaxhimit të shpenzimeve publike*. Duhet të kemi parasysh se vendet që e kanë implementuar më së miri këto reforma kanë patur një bazë solide në sistemin e tyre buxhetor.

Sistemet e tyre kanë patur aftësinë të kontrollojnë shpenzimet buxhetore, për të rregulluar agregatët fiskalë në mënyrë të tillë që të puqen me objektivat makroekonomikë, e vetëm pasi kanë mundur të arrijnë në një stad të tillë kanë nisur implementimin e BP-së për të nxitur eficientë dhe efektivitetin e shpenzimeve qeveritare. Nevoja për një platformë manaxhuese të financave publike, në të cilat duhen bazuar reformat e BP, duhet theksuar së tepërmi.

Së dyti, *implementimi i suksesshëm ka nevojë për një planifikim të kujdesshëm dhe organizim*, si në anën e kërkesës ashtu edhe të ofertës. Kjo reformë duhet të konsiderohet jo si një “shtesë” tjetër në buxhet, por si një aktivitet i dedikuar, që do të shihet si një projekt investues me rëndësi që do të bazohet në burimet njerëzore dhe financiare.

Nga ana e ofertës duhet një ekip i përfshirë në një reformë të specializuar që ta shtyjë më tej reformën, e duke simuluar kultivimin e kërkesës për reforma të tilla nga aksionerët kryesorë, që janë brenda dhe jashtë sistemit buxhetor. Në mënyrë të pashmangshme kostot e përfshira janë të mëdha, ndërsa benefitet kanë tendencën të jenë afatgjata dhe jo të prekshme.

Për pasojë, leksioni i tretë është më i rëndësishëm dhe që është *rëndësia e sekuencave dhe vendosjes së reformave*. Siç edhe ka rrezik që avancimi të jetë i ngadaltë, ka dhe një rrezik i avancimit shumë të shpejtë. Një rast i tillë është ai i Rusisë, i cili është përballë një rasti i cili është rritur gradualisht, apo sekuencialisht (si rasti i Francës). Në fund të fundit, secili rast i përshkruar lidhet ngushtësisht me mjedisin në të cilin janë kryer këto reforma. Gjithsesi, do të jetë e qartë që qasja e tipit big-bang (pra e menjëhershme) është më e rrezikshme.

E fundit, por jo për nga rëndësia, derisa BP përfshin një ndryshim më të madh sistematik në mënyrë se si qeveria kryen detyrat e saj, *futja e saj kërkon ndryshime paralele në organizimin dhe administrimin strukturor të qeverisë dhe kornizës së saj ligjore*. Si pasojë reforma buxhetore ka nevojë të paralelizohet nga reformat administrative dhe civile. Nëse ato nuk kryhen apo nuk ecin deri në pikën e duhur, këto kushte mund ta fusin reformën në kllapi. Për ta fuqizuar reformën BP dhe për ta mbështetur atë, përfituesit duhet të jenë më me shumë pushtet, dhe feedback i tyre duhet të jetë më i fortë dhe më transparent.

Një nga kanalet është përmes standarteve më të gjera të performancës që duhet të priten nga agjenci publike të veçanta, por iniciativa të tilla janë të mundshme në një nivel programor. Një shembull bindës i përfshirjes së pretendentëve në përmirësimin e manaxhimit të sektorit publik është përmendur në rastin e studimit të Bogotas. Projekti *Bogota Como Vamos* ka qenë i promovuar nga gazeta më e shitur në vend, një fondacion bamirës dhe nga Dhoma e Tregtisë, për të matur dhe raportuar cilësinë e jetës dhe kështu për të sjellë një transparencë më të madhe në veprimet e qeverisë.

Mbështetja e duhur institucionale e reformës mund të jetë një faktor i rëndësishëm në suksesin e saj. Qartësisht, “manaxhimi për të arritur rezultate” ka karakteristika të mirëpërcaktuara; performanca është definuar në terma të outputeve dhe të ardhurave dhe jo vetëm në kontrollin e inputeve; manaxherëve

u janë dhënë objektiva performance të përcaktuar dhe shpesh, objektivave sasiorë dhe rezultatet e tyre maten duke i ballafaquar me to; manaxherëve u jepet incentiva dhe fleksibilitet për t'i arritur rezultatet e tyre; dhe manaxherët mbahen përgjegjës për rezultatet e arritura.

Si rrjedhojë e këtyre karakteristikave është e rëndësishme që autoritetet operacionale të zhvillohen nga qendra në mënyrë që të akomodojnë këtë model të ri llogaridhënie, e cila në të kundërt ka implikuar një strukturë qeverisjeje më të decentralizuar. Shpesh institucionet qendrore do të kenë nevojë për të riorganizuar për shembull, duke hequr fragmentarizimin e përgatitjes së buxhetit (buxheti i përhershëm vs zhvillimor) dhe për të operacionalizuar qasjen e programit si bazën për të matur performancën.

Me një ridefinim të programeve, departamente me peshë janë riorganizuar rreth një sistemi të ri shërbimi. Nga ana tjetër, kjo ka sjellë si rezultat mosçiftëzim të ofruesve të shërbimit nga politik-bërësit dhe i ka dhënë mundësi krijimit të “agjencive” dhe gjithashtu entiteteve të tjera qeveritare një trend në rritje në shumë vende të OECD.

Chevauchez, duke patur parasysh kontekstin e eksperiencës franceze, nënvizon probleme të tjera organizacionale që është përballur implementimi i këtyre reformave, për shembull moslidhja mes strukturës së programit dhe strukturës institucionale dhe në veçanti, pyetja e mprehtë e agjencive shumëqëllimshme. Një tjetër problem i përbashkët që përballet është ai i drejtorive “funksionale” në mbështetje të njërive, të cilat idealisht duhet të alokohen në programet e tyre respektive, por që opsioni më i kollajtë merret parasysh, si në rastin e Francës, dhe një program specifik është krijuar për to. Fatkeqësisht, siç edhe del në pah, kjo qasje mund të vonojë madje deri edhe të bllokojë hapin e fundit për të decentralizuar funksione të tilla agjencive operuese, siç është edhe konsistente me modelin BP.

Belynova et. nënvizon se reformat buxhetore ruse janë vendosur në një ristrukturim thelbësor të institucioneve buxhetore, bashkë me reforma paralele të shërbimit civil në përpjekje për të krijuar mjedisin për një performancë më të madhe dhe orientim shërbimesh brenda nëpunësit civil. Faunboim Yaker raporton gjithashtu në rëndësinë e ndryshimeve institucionale paralele, apo ajo çfarë ai përcakton mekanizmi i “qeverisë së bazuar në treg”, në mbështetje të reformave të buxhetimit performues të Bogotas. Kjo përfshin edhe mbylljen e një numri të agjencive publike, ristrukturimin e entiteve përmes uljes së numrit të punonjësve, përfshirjen e koncesioneve dhe privatizimin e plotë.

Konkluzione

Për të krijuar një mjedis të duhur është e nevojshme për të hequr çdo pengesë ligjore për këtë reformë. Rasti francez na vë në dukje se ka një rol kryesor

të një sistemi të ri ligjor sa i takon buxhetit, siç edhe kornizë të duhur organizative në implementimin e reformave. Siç është e qartë se një numër vendesh reformat buxhetore janë udhëhequr shpesh në formën e ligjeve për përgjegjësinë fiskale, për t'i detyruar qeveritë të jenë të besueshme dhe të kujdesshme në qeverisje. Idea qendrore në këtë përjasje është që të krijohen rregulla dhe procedura që përcaktojnë kosto në qeveri për devijimin nga përgjegjësia fiskale.

Pionerë të kësaj ka qenë Zelanda e Re përmes Aktit tëPërgjegjësise Fiskale të vitit 1994, e cila shpesh është përdorur si model edhe për vendet e tjera. Gjithsesi, në rastin më të keq, shumica e vendeve do ta shohin si të dobishme ose të rrisin apo të zëvendësojnë legjislacionin aktual që mbështet një proces tradicional buxhetimi të fokusuar në balancimin financiar dhe në kontrollin e parave publike.

Mund të argumentohet se adoptimi i një kornize të tillë ligjore është e dobishme në lehtësimin e reformës buxhetore, por ajo në vetvete nuk mund të konsiderohet një parakusht për një reformë të suksesshme. Ndërsa rasti i studimit Francez dhe Bogotas pohojnë se kornizë ligjore e përshtatshme ndihmon reformën e BP në të njëjtën kohë, për të cituar Fainbolm Yaker:

“ndërsa është e rëndësishme për BP që të përfshihet në një ligj, derisa kjo të garantojë permanencën e saj përmes ndryshimeve në qeveri, kjo nuk është një kusht i duhur për sukses. Në të vërtetë është interesi i gjeneruar mes aksionmbajtësve (nëpunësve civilë, legjislacionit, qytetarëve) dhe hapësira përdoruese që ato u japin atyre, që do të përcaktojë konsolidimin e tij si një vegël qeverisëse.”

Duhet nënvizuar se vlerësimin e tyre të progresit të arritur dhe të detyrave të tjera për t'u përmbushur që do të hasen nga procesi reformues, Belyanova et al. pohon nevojën për përmirësime të mëtejshme në fushën e kornizës ligjore dhe rregullatore të manaxhimit buxhetor.

Referenca

Elena Belyanova, Ole Hovland, Alexey Lavrov (2005), Russia: A Case Study, Performance Budgeting pp 404-419

GAO (Government Accountability Office) (2004), Performance Budgeting: Observations on the Use of OMB's Program Assessment Rating Tool for the Fiscal Year 2004 Budget, GAO04-174, 30 January, Washington DC.

Potter, B. and J. Diamond (1999), Guidelines for Public Expenditure Management (Washington: IMF), available at

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/index.htm>.

Robinson, M (2007), “Performance Budgeting Models and Mechanisms” in M.

Robinson (ed.) Performance Budgeting: Linking Funding and Results.

Schiavo-Campo, S. & D. Tommasi (1999), Managing government expenditure (Manila: Asian Development Bank), obtainable at http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/.

Cite this article as: Sallaku, S . SFIDAT E ZBATIMIT TË BUXHETIMIT PËR PERFORMANCË. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 3, pp. 11-16.